

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY TAYYORGARLIGIDA INNOVATSIYALARNI QO‘LLASHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Abdullayeva Komila Tursunovna

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti NTM Maktabgacha ta’lim kafedrası dotsenti.

abdullayeva-komila@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada universitet o‘qituvchilarining innovatsiyalarni tizimli va maqsadli qo‘llashi nafaqat bo‘lajak o‘qituvchilarga, innovatsiyalar sohasida bilim va ko‘nikmalar majmuini bo‘lishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar va tushunchalar: tenologiya, pedagogika, o‘qituvchi, innovatsiya, bilim, ko‘nikma, malaka, o‘zlashtirish, rivojlantirish.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Abdullayeva Komila Tursunovna

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti NTM Maktabgacha ta’lim kafedrası dotsenti.

abdullayeva-komila@gmail.com

Аннотация: В данной статье утверждается, что системное и целенаправленное использование инноваций преподавателями вузов должно быть не только набором знаний и умений в области инноваций для будущих преподавателей.

Ключевые слова и понятия: технология, педагогика, учитель, инновации, знания, навыки, квалификация, мастерство, развитие.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE APPLICATION OF INNOVATIONS IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS

Abdullayeva Komila Tursunovna

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti NTM Maktabgacha taʼlim kafedrası dotsenti

abdullayeva-komila@gmail.com

Annotation: This article argues that the systematic and targeted use of innovation by university teachers should not only be a set of knowledge and skills in the field of innovation for future teachers.

Keywords and concepts: technology, pedagogy, teacher, innovation, knowledge, skills, qualifications, mastery, development.

Innovatsiyaning mohiyatini aniqlash tahlili shuni koʻrsatadiki, mahalliy pedagogika fanida bu hodisa bir maʼnoli talqinga ega emas. Innovatsiya taʼlimni yangilash, isloh qilish jarayoni, yangilash "materiali" (gʻoya, harakat, shakl, usul, vositalar, konsepsiya, dastur), uni qoʻllash usullari, tanlash sifatida tavsiflanadi.

Innovatsiyaning mohiyatini aniqlashga yondashuvlar xilma-xilligiga qaramay, koʻpchilik mualliflar quyidagilarga qoʻshiladilar:[1]

- ular obʼektiv, garchi pedagogik jarayon uchun beqaror boʻlsa ham, tabiatan ular haqidagi, ularning ahamiyati va qiymati haqidagi fikrlarning qutblanishiga olib keladi;

- har qanday yangilik, pirovardida, oʻz-oʻzidan yoki ongli ravishda amalga oshirilishi kerak;

- pedagogik jarayonda amalga oshirilgan har qanday yangilik fikrlash va amaliy harakatning stereotipiga aylanib qolishga intiladi va oʻzi keyingi yangiliklarni amalga oshirishga toʻsiq boʻladi;

- innovatsiyalar tsiklik takrorlanish xususiyatiga ega, yaʼni ular pedagogik nazariya va amaliyotda alohida qarama-qarshilikni keltirib chiqaradigan yangi sharoitlarda qayta tugʻiladi, chunki bu holda har qanday yangilik allaqachon boʻlgan narsa sifatida qabul qilinadi, garchi gʻoya Pedagogikada "mutlaq" yangilikni yaratish, asosan, qiyin, ayniqsa koʻp asrlar davomida toʻplangan tajribaga tayanmasdan.

Shu bois ko‘pchilik pedagoglar innovatsiyalarni yaratish, o‘zlashtirish va qo‘llash jarayoni deb tushunadilar. Biroq, bu ta’rif innovatsiyaning mohiyatini to‘liq aks ettirmaganga o‘xshaydi. Innovatsiyaning protsessual xususiyatini ko‘rsatishning o‘zi kifoya emas, uning samaradorligini doimo yodda tutish kerak, ya’ni innovatsiyalarni "yaratish, rivojlantirish, qo‘llash" ijobiy (avvalgidan yaxshiroq) natijaga ega bo‘lishi kerak. Shuning uchun biz ushbu ta’rifni quyidagicha takomillashtirish mumkin deb hisoblaymiz. Innovatsiya - bu turli darajadagi pedagogik yangiliklarni yaratish, idrok etish, ishlab chiqish, tanlash, baholash, qo‘llash jarayoni va natijasidir. Vosita, usul, texnika, texnologiya, dastur, ya’ni pedagogik jarayonning har qanday komponenti “innovatsiya” sifatida harakat qilishi mumkin.

Bundan kelib chiqqan holda, biz innovatsiyalar mazmuniga umuman pedagogik jarayonga yoki uning alohida tarkibiy qismlariga ta’sir qilishning tubdan, kombinatsion, o‘zgartiruvchi xarakterdagi yangiliklarni o‘z ichiga oladi, deb hisoblaymiz. Radikal innovatsiyalar butun pedagogikani yangilaydi.

Kombinativ - bu kombinatsiyada hali qo‘llanilmagan, avval ma’lum bo‘lgan shakllar, usullar, vositalar, texnikalar elementlarining yangi konstruktiv kombinatsiyasini taklif qilish. O‘zgartirish innovatsiyalari pedagogik jarayonning alohida tarkibiy qismlarini sezilarli darajada o‘zgartirmasdan to‘ldiradi, ular o‘xshash narsalarni takomillashtirish, ratsionalizatsiya qilish, o‘zgartirish bilan bog‘liq[3].

Pedagogik innovatsiyaning markaziy masalalaridan biri innovatsiyaning kasbiy-pedagogik faoliyatda, demak, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashdagi o‘rni masalasidir.

Universitet o‘qituvchilarining innovatsiyalarni tizimli va maqsadli qo‘llashi nafaqat bo‘lajak o‘qituvchilarga innovatsiyalar sohasida bilim va ko‘nikmalar majmuini beradi, balki bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatining shaxsiy-ijodiy va individual yo‘nalishini ham ta’minlaydi. Innovatsiyalarni qo‘llashda qat’iy ishlab chiqilgan harakatlar algoritmlari, naqshlari, stereotiplari, innovatsiyalardan oddiy nusxa ko‘chirish, boshqalar tomonidan taklif qilingan. Har bir o‘qituvchi birovning yaratgan yangiligini qo‘llagan holda, uni o‘ziga, shaxsiy qobiliyat va fazilatlariga moslashtiradi, tushunadi. Innovatsiyalar moslashuvchanlikni, harakatchanlikni,

innovatsiyalarning o‘quv faoliyatining doimiy o‘zgaruvchan sharoitlariga moslashishini ta‘minlaydi, bo‘lajak o‘qituvchiga an‘anaviy, "uzoqdan ma‘lum" o‘qitish shakllari, usullari va vositalarini yangi mazmun bilan to‘ldirishga imkon beradi va innovatsion uslubni shakllantirishga ta‘sir qiladi[5].

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida innovatsiyalarni samarali qo‘llash faqat pedagogik shart-sharoitlarning ma‘lum guruhlari mavjud bo‘lganda mumkin bo‘ladi, bunda biz nafaqat ta‘lim jarayonida yaratilgan va o‘rganilayotgan hodisaga ta‘sir qiladigan narsalarni, balki u bo‘lishi mumkin bo‘lmagan narsalarni ham nazarda tutamiz.

Universitet o‘qituvchilarining o‘quv jarayonida innovatsiyalarni qo‘llashga tayyorligini belgilovchi shartlarning birinchi guruhini ta‘kidlab, biz boshlang‘ich o‘qituvchining mustaqil kasbiy faoliyatining dastlabki 3-5 yilida (kasbiy moslashuv bosqichi) "nusxa ko‘rsatishi"dan kelib chiqdi. Shu sababli, uning innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlik darajasi uning pedagogik innovatsiyalar haqidagi bilimiga emas, balki universitetda uning o‘qitish jarayoni qanday amalga oshirilganiga, o‘qitishning turli xil innovatsion shakllari, usullari va vositalari qanchalik faol bo‘lganiga bog‘liq bo‘ladi. Shu bois mazkur guruhda universitet o‘qituvchilarining innovatsiyalarni qo‘llashga kasbiy tayyorgarligi, ta‘lim-tarbiya ishlariga ijodiy yondashish, innovatsiyalarni qo‘llashda ijobiy motivatsiyani shakllantirish kabi shart-sharoitlarni belgilab oldik[4].

"Kasbiy tayyorgarlik" deganda biz o‘qituvchining kasbiy bilim va ko‘nikmalari, shaxsiy fazilatlarini yig‘indisini tushunamiz, ularsiz har qanday innovatsion faoliyat mumkin emas. O‘qitiladigan fan bo‘yicha chuqur har tomonlama fan bilim va ko‘nikmalari, o‘zi va o‘z qobiliyatlari haqidagi bilimlar, texnologik pedagogik bilim va ko‘nikmalar, innovatsiya tarkibiy qismlari sifatidagi pedagogik neologiya, aksiologiya va prakseologiyaga oid bilimlar innovatsiyaga tayyorlikning fundamental asosi hisoblanadi[2].

Ta‘lim ishiga ijodiy yondashish pedagogik innovatsiyalarni yaratish, ularni tahlil qilish, baholash, amaliyotda qo‘llash, innovatsion ta‘lim jarayonining o‘z-o‘zidan va

nomuvofiqligini oldini olishga yordam beradi, o'qituvchiga ob'ektiv ravishda yuzaga keladigan innovatsion faoliyat "to'siqlarini" yengib o'tishga imkon beradi.

Shuning uchun innovatsiyalarni qo'llashda ijobiy motivatsiyani shakllantirish uchun, bir tomondan, talab qilinadigan ichki omillarni yaratish, ya'ni ishonirish orqali o'qituvchilarga ongli ravishda ta'sir qilish, ularning o'z-o'zini anglash bo'yicha ichki ishini rag'batlantirish zarur[7].

Xulosa shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tafakkurining innovatsion uslubini shakllantirishning ustuvor shakllari, usullari va vositalari sinfda birgalikdagi ijodiy o'zaro munosabatlarni optimallashtiradigan va o'quvchilarning o'quv jarayonida faolligini faollashtiradigan, umumiy didaktik asosda amalga oshirilishi haqida bayon qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shomirzayev M.X. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Darslik.. –T.: “TerDU nashr-matbaa markazi”, 2020. – 226 b.
2. Shomirzayev M.X. Texnologiya fanini o'qitishning samaradorligini oshirish yo'llari. O'qituvchilar uchun uslubiy qo'llanma. –T.: 2019. – 72 b.
3. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.
4. A. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. “Ta'limda innovatsion texnologiyalar” T.: 2008. – 128 b.
5. Azizxodjaeva N.N. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Издателско-полиграфический творческий дом им.Чулпана. T.; 2005. -200 s 4.
6. Levitan K.M. Личност педагога: становление и развитие. Изд-во Саратовского университета. 1991. -166 с.
7. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi. Nasaf, 2000.
8. Shomirzayev M. X. Developing educational technologies in school technology education //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 5. – С. 73-79.

9. Shomirzayev M.X. Education is personally focused technology //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 8.

10. Shomirzayev M.X. et al. National handicrafts of Uzbekistan and its social–economic significance //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 8. – №. 8. – С. 129-138.

11. Shomirzayev M.X., Yuldashov K. K. The Educational Importance of Teaching Knowledge to Secondary School Students //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2021. – Т. 2. – №. 08. – С. 132-142.

12. Shomirzayev M.X. Practical lessons in technology: Characteristics of organization and conduct //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 4. – С. 991-1001.

13. Shomirzayev M.X. The concept of pedagogical technology and basic principles //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 1551-1560.